

ОЦЕНИТЬ ЗНАЧЕНИЕ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ В-АДРЕНОБЛОКАТОРАМИ И НЕПРЯМЫМИ АНТИКОАГУЛЯНТАМИ В ФОРМИРОВАНИИ СТОЙКОЙ ЭРИТЕМЫ КОЖИ ЛИЦА РОЗАЦЕА

Дустова Гульзода Комилжанова

Ассистент кафедры общественного здравоохранения
самаркандского медицинского университета

Аннотация: Задачей, поставленной перед нами для написания данной статьи, явилось оценить значение гипотензивной терапии β -адреноблокаторами и непрямыми антикоагулянтами в формировании стойкой эритемы кожи лица розацеа. Для выполнения поставленных нами целей и задач нами было проанализировано Проведена сравнительная динамика сосудистых изменений на коже лица методом измерения акустической проводимости кожи у пациентов с постинфарктым кардиосклерозом и артериальной гипертензией на фоне гипотензивной терапии. В результате чего мы пришли к выводам, Своевременный переход на комбинированный гипотензивный препарат – эксфорж позволит существенно снизить риск формирования стойкой эритемы и розацеа у пациентов с предрасположенностью к развитию данного дерматоза.

Ключевые слова: Розацеа, лечение.

Abstract: The task set for us to write this article was to evaluate the importance of antihypertensive therapy with β -blockers and indirect anticoagulants in the formation of persistent erythema of the facial skin, rosacea. To achieve our goals and objectives, we analyzed the comparative dynamics of vascular changes on the skin of the face by measuring the acoustic conductivity of the skin in patients with post-infarction cardiosclerosis and arterial hypertension against the background of antihypertensive therapy. As a result, we came to the conclusion that a timely transition to a combined antihypertensive drug, exforge, will significantly reduce the

risk of the formation of persistent erythema and rosacea in patients with a predisposition to the development of this dermatosis.

Key words: Rosacea, treatment.

Введение: Розацеа – это хроническое кожное заболевание, проявляющееся покраснением кожных покровов (эритемой), телеангиэктазиями (расширение мелких сосудов кожи), а также папулами и пустулами, по внешнему виду напоминающими акне. Заболевание отличается волнообразным течением с чередованием периодов обострений и ремиссий.

Цель исследования. Оценить значение гипотензивной терапии β -адреноблокаторами и непрямыми антикоагулянтами в формировании стойкой эритемы кожи лица розацеа.

Материалы и методы. Проведена сравнительная динамика сосудистых изменений на коже лица методом измерения акустической проводимости кожи у пациентов с постинфарктым кардиосклерозом и артериальной гипертензией на фоне гипотензивной терапии, включающей β -адреноблокаторы + непрямые антикоагулянты в течение 1 года и 1-5 лет с пациентами с аналогичным диагнозом, принимающими тройную фиксированную комбинацию препаратов амлодипин/валсартан/гидрохлоротиазид (эксфорж) – не обладающих β -адреноблокаторами эффектом. Под наблюдением находились 86 пациентов с признаками розацеа на фоне постинфарктного кардиосклероза и артериальной гипертензии, которые были разделены на четыре группы исследуемые (n=47) и контрольные (n=39). 1 группа – 18 больных с постинфарктым кардиосклерозом и артериальной гипертензией сроком до 1 год, принимали терапию β -адреноблокаторы + непрямые антикоагулянты, диагноз эритематозная стадия розацеа был подтвержден до назначения сосудистой терапии; 1к группа (контрольная) – 13 человек с постинфарктым кардиосклерозом и артериальной гипертензией сроком до 1 год, принимающих тройную фиксированную комбинацию препаратов амлодипин/валсартан/гидрохлоротиазид (эксфорж) + непрямые

антикоагулянты, диагноз розацеа был подтвержден до назначения сосудистой терапии; 2 группа – 12 человек с постинфарктным кардиосклерозом и артериальной гипертензией, принимали терапию β -адреноблокаторы + непрямые антикоагулянты в течение 1 года, жалоб на изменения кожи до назначения сосудистой терапии не было; 2к группа – 4 человека с визуально здоровой кожей лица, с постинфарктным кардиосклерозом и артериальной гипертензией, принимающих тройную фиксированную комбинацию препаратов амлодипин/валсартан/гидрохлоротиазид (эксфорж)+непрямые антикоагулянты в течение 1 года; 3 группа – 38 человек, с диагнозом с постинфарктным кардиосклерозом и артериальной гипертензией, принимали терапию β -адреноблокаторы + непрямые антикоагулянты продолжительностью 1-5 лет. Диагноз розацеа эритематозная стадия был подтвержден до назначения сосудистой терапии; 3к группа – 15 человек, с постинфарктным кардиосклерозом и артериальной гипертензией, принимающих тройную фиксированную комбинацию препаратов амлодипин/валсартан/гидрохлоротиазид (эксфорж)+непрямые антикоагулянты длительностью 1-5 лет, диагноз розацеа был подтвержден до назначения гипотензивной терапии, эритематозная стадия; 4 группа – 21 человек, с постинфарктным кардиосклерозом и артериальной гипертензией, принимали терапию β – адреноблокаторы + непрямые антикоагулянты, продолжительностью 1-5 лет, жалоб на изменения кожи в виде появления покраснения, чувства приливов и жжения до назначения гипотензивной терапии не предъявляли; 4к группа – 7 человек со здоровой кожей лица, постинфарктным кардиосклерозом и артериальной гипертензией, принимающих тройную фиксированную комбинацию препаратов амлодипин/валсартан/гидрохлоротиазид (эксфорж) в течение 1-5 лет. Дизайн исследования включал измерение и сравнение акустической проводимости кожи у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом и артериальной гипертензией на фоне гипотензивной терапии, включающей β –

адреноблокаторы + непрямые антикоагулянты в течение 1 года и 1-5 лет с пациентами с аналогичным диагнозом, принимающими тройную фиксированную комбинацию препаратов амлодипин/валсартан/гидрохлоротиазид (эксфорж)+непрямые антикоагулянты в течение 1 года и 1-5 лет. Для целей оценки изменения механических параметров кожи на фоне терапии использовался акустический медицинский диагностический прибор АМДП. Данный прибор позволяет регистрировать изменения механических характеристик кожи, в том числе акустическую проводимость. По данным литературы и референтным значениям нормальные показатели для кожи области щек у 40-60-летних женщин и мужчин составляют $V_y = 5,5$ м/с, $V_x = 6$ м/с. Анатомическая точность измерений в одинаковых точках достигалась с использованием фотографий наблюдаемых пациентов на разных этапах терапии. Всем пациентам выполнялось изменение акустической проводимости кожи до начала терапии, через 1 год после начала терапии и через 6 месяцев после начала терапии фиксированной комбинации препаратов амлодипин/валсартан/гидрохлоротиазид (эксфорж).

Результаты. У пациентов 1 группы установлено повышение акустической проводимости кожи на 18% относительно показателей кожи на данном участке у здоровых людей. Визуально у всех пациентов диагностирована эритематозная стадия розацеа. Совместно с лечащим врачом – кардиологом 14 пациентов данной группы перевели на терапию комбинированным препаратом эксфорж. При повторном измерении акустической проводимости кожи через 6 мес. у 10 пациентов из 14, принимающих эксфорж, установлено снижение акустической проводимости до 8%, а визуально – регресс сосудистых изменений кожи лица. У остальных 4 человек снижение проводимости до 14% на фоне 80 терапии эксфоржем без регресса клинической симптоматики. В то же время у пациентов 1 к (контрольная) группы на фоне проводимой гипотензивной терапии

установлено повышение проводимости кожи на 3%. Визуально наблюдается регресс симптомов стойкой эритемы. У пациентов 2 группы на фоне проводимой терапии диагностировано повышение акустической проводимости до 18%, появление признаков стойкой эритемы, ощущение приливов к лицу и чувства жжения при смене температуры и погрешностей в диете у 9 наблюдаемых, у остальных 3 – повышение акустической проводимости до 7% без клинической симптоматики эритематозной стадии розацеа. Совместно с лечащим врачом-кардиологом 10 пациентов данной группы перевели на терапию фиксированной комбинацией препаратов амлодипин/валсартан/гидрохлоротиазид (эксфорж). На фоне терапии эксфоржем в течение 6 месяцев у 8 пациентов наблюдался регресс клинической симптоматики в виде уменьшения проявлений стойкой эритемы ощущения приливов при смене температуры и погрешностях в диете, понижение акустической проводимости до 7%. У остальных 2 пациентов, торпидных к терапии эксфоржем, проводимость сохранялась с превышением значений до 10%, а также проявлениями стойкой эритемы на коже лица. У пациентов 2к (контрольная) группы диагностировано увеличение акустической акустической проводимости кожи на 3% на фоне отсутствия признаков стойкой эритемы. У пациентов 3 группы диагностировано повышение акустической проводимости кожи на 10%. У всех пациентов диагностирована эритематозная стадия розацеа. Совместно с лечащим врачом-кардиологом 20 человек перевели на терапию фиксированной комбинации препаратов амлодипин/валсартан/гидрохлоротиазид (эксфорж). У 13 пациентов на фоне предложенной терапии через 6 мес. наблюдался регресс клинических проявлений эритематозной стадии розацеа и снижение проводимости до 3%, у остальных 7 человек снижение проводимости до 7% на фоне терапии эксфоржем без регресса клинической симптоматики. У пациентов 3к группы диагностировано повышение акустической проводимости кожи на 9%. У пациентов 4 группы на фоне проводимой

гипотензивной терапии диагностировано повышение акустической проводимости кожи до 9-11%, наблюдалось появление признаков стойкой эритемы у 8 пациентов. У остальных 13 повышение акустической проводимости кожи – до 5%, не сопровождающихся клиническими признаками стойкой эритемы. Совместно с лечащим врачом-кардиологом 8 пациентов данной группы перевели на терапию фиксированной комбинацией препаратов амлодипин/валсартан/ гидрохлоротиазид (эксфорж) + непрямым антикоагулянт. На фоне предложенной терапии у 4 человек в течение 6 месяцев наблюдался регресс клинических проявлений стойкой эритемы, у 3 пациентов – снижение акустической проводимости кожи до 2%, у торпидного к терапии 1 пациента проводимость сохранялась до 7%. У пациентов 4к группы наблюдалось повышение акустической проводимости кожи на 3%. Таким образом, у пациентов, принимающих в составе комплексной гипотензивной терапии непрямыми антикоагулянтами сроком 1-5 лет, диагностирована клинически эритематозная стадия розацеа. Инструментально отмечаются незначительные изменения акустической проводимости кожи, что связано с улучшением реологических свойств кожи за счет непосредственного действия непрямых антикоагулянтов. Длительная гипотензивная терапия при этом приводит к расширению и стазу периферических сосудов, в том числе и кожи лица, но не сопровождается застойными явлениями. Таким образом, акустическая проводимость кожи наиболее приближена к норме (увеличение всего на 10%). Пациенты, сочетающие гипотензивную терапию и непрямыми антикоагулянтами менее 1 года, имеют повышенную акустическую проводимость, что связано с эктазией сосудов (до 18%). Это объясняется непродолжительной длительностью терапии антикоагулянтами.

Выводы. 1. Установлена связь гипотензивной терапии β -адреноблокаторами и непрямыми антикоагулянтами в формировании розацеа. 2. Выявление изменений физиометрических параметров кожи у пациентов, получающих в составе комплексной гипотензивной терапии β -адреноблокаторы и непрямые

антикоагулянты позволяют обеспечить раннюю диагностику формирования стойкой эритемы и своевременно диагностировать дебют розацеа или предрасположенности к нему. 3. Своевременный переход на комбинированный гипотензивный препарат – эксфорж позволит существенно снизить риск формирования стойкой эритемы и розацеа у пациентов с предрасположенностью к развитию данного дерматоза.

Литература:

1. Mamatqulov B “Jamoat salomatligi va sog’liqni saqlashni boshqarish” Toshkent Ilm ziyo 2013
2. Dustova G., Soxiba I. Tibbiyot oliy o ‘quv yurtlarida sog ‘lom turmush tarzi haqida ta’lim berishning o ‘ziga xos xususiyatlari //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 754-759.
3. Dustova G. K. et al. Measures taken to prevent coronavirus infection in Samarkand region //Экономика и социум. – 2020. – №. 11 (78). – С. 102-105.
4. Dustova G. K., Kurbanov A. A. SAMARQAND VILOYATI AHOLISI ORASIDA COVID-19 KASALLIGIDAN KEYINGI BEMORLARGA KUZATILGAN KASALLIKNING ASORATI VA KASALLIKLARNING O’ZIGA XOS KECHISH XUSUSIYATLARI //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 186-189.
5. Ergashevna K. D. et al. The Level and Structure of the Incidence of Malignant Tumors of the Oral Cavity Among the Population of the Republic of Uzbekistan //International Journal on Integrated Education. – Т. 3. – №. 12. – С. 177-180.
6. Ergashevna, K. D., Komildzhonovna, D. G., Khakimovna, K. K., & Rahmatulloevich, K. K. The Level and Structure of the Incidence of Malignant Tumors of the Oral Cavity Among the Population of the Republic of Uzbekistan. *International Journal on Integrated Education*, 3(12), 177-180.
7. Dustova G. K., O’rinboyev F. X. O’ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TIBBIY SUG’URTANI JORIY ETISH BEMORLAR SOG’LIG’INI TIKLASH UCHUN

ILK QADAM SIFATIDA //Involta Scientific Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 41-45.

8. Kurbanov Anvar A'lamovich, & Dustova Gulzoda Komiljanovna. (2023). AHOLI O'RTASIDA YUQUMLI KASALLIKLARNING KELIB CHIQISHI VA TARQALISHI XAVFINI KUCHAYTIRUVCHI OMILLAR. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 5(1), 9–12. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/520>
9. A'lamovich K. A., Komiljanovna D. G. AHOLI O'RTASIDA YUQUMLI KASALLIKLARNING KELIB CHIQISHI VA TARQALISHI XAVFINI KUCHAYTIRUVCHI OMILLAR //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 5. – №. 1. – С. 9-12.
10. Gulzoda Komiljanovna Dustova, Ruxshona Baxrillayevna Ismatullayeva ABU RAYHON BERUNIYNING “SAYDANA” ASARINING XUSUSIYATLARI // Academic research in educational sciences. 2022. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/abu-rayhon-beruniyning-saydana-asarining-xususiyatlari> (дата обращения: 24.01.2024).
11. Ахмедова М. М., Абдуллаев Х. Д., Камолова М. И. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОНИХОМИКОЗОВ У ВЗРОСЛЫХ //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 186-190.
12. Абдуллаев Д. М., Абдуллаев Х. Д., Камолова М. И. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КРЕМАТЕРБИЗИЛ ПРИ ЛЕЧЕНИИ МИКОЗОВ //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 181-185.
13. Iskandarovna K. M., Alamovich K. A., Rabbimovich N. A. Treatment of Urethrogenic Prostatitis Associated with Chlamydia Infection //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 44-46.

14. Iskandarovna K. M. et al. Comprehensive Assessment of the Levels of Somatic Health and Disturbances of Adaptation Reserves in Medical Students //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 641-643.
15. Iskandarovna K. M., Dilshodovna A. D., Adxamovna A. A. Impact of Socio-Hygienic Conditions of Life on the Health of Students //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 644-646.
16. Iskandarovna K. M. et al. Quality Evaluation of the Efficiency of the Drug "Roaccutan" in the Treatment of Patients with Acne. – 2023.
17. Iskandarovna K. M. et al. Assessment of the Quality of the Treatment and the Probability of Recurrence of Warts in Children Using Groprenosin //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – T. 2. – №. 2. – C. 221-226.

Iskandarovna K. M., Shahzad A., Khawar M. HERPES GENETALIS KASALLIGIGA CHALINGAN BEMORLARNI MAHALLIY DAVOLASH. – 2023